

QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL QILISH ASOSLARI

Mamadiyarov Dilshod Uralovich

Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor, dotsent, Toshkent davlat agrar universiteti, TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11439667>

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo'jaligidagi hisobga olish oзуqа turlari, saqlanadigan joyi bo'yicha amalga oshiriladi va har bir tur uchun sifat tarkibi, shu jumladan oзуqaviy qiymati va oqsil tarkibi, ushbu oзуqа berilgan hayvonlar guruhi va miqdori ko'rsatilishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya, oqsil, oзуqaviy qiymati, chorvachilik, o'simlikchilik, asalarichilik, rentabellik, balans, qiymat, deklaratsiya, import.

Аннотация. В статье учет в сельском хозяйстве ведется по видам кормов, месту хранения, а для каждого вида - качественному составу, включая пищевую ценность и содержание протеина, группе животных, получавших этот корм, и количеству информация дана.

Ключевые слова: учет, белок, пищевая ценность, животноводство, растениеводство, пчеловодство, рентабельность, баланс, стоимость, декларация, импорт.

Abstract. In the article, accounting in agriculture is carried out by type of feed, storage location, and for each type - the qualitative composition, including nutritional value and protein content, the group of animals that received this feed, and the quantity of information is given.

Keywords: accounting, protein, nutritional value, animal husbandry, crop production, beekeeping, profitability, balance, cost, declaration, import.

Kirish. Qishloq xo'jaligi – O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i hisoblanadi. Bu tarmoq mamlakat aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga, qayta ishlash sanoati tarmoqlarining esa xomashyoga bo'lgan talabini qondiradi. Oziq-ovqat mahsulotlarining 90 foizga yaqini agrar tarmoqda tayyorlanadi. Qishloq xo'jaligi respublikamizning iste'mol bozoriga oziq-ovqat mahsulotlari va qayta ishlash sanoatiga xomashyo yetkazib byerish bilan birga, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, kimyo sanoati kabi bir qator tarmoqlar mahsulotlari uchun kafolatli bozor bo'lib ham hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga ko'ra keyingi yillarda mamlakatimiz qishloq xo'jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi subektlar o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq ho'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.[1]

2021 yilda mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining 17,1 foizi qishloq xo'jaligi hissasiga to'g'ri keldi. Agrar tarmoq yurtimiz aholisining salmoqli qismini ish o'rnlari bilan ta'minlab kelmoqda. Shu jihatdan qishloq xo'jaligini rivojlantirish masalasi respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Mamlakatimizda o'tgan, 2021 yili 6 million 800 ming tonna g'alla, 3 million 500 ming tonnaga yaqin paxta, 8 million 200 ming tonnadan ortiq sabzavot va poliz, qariyb 3 million tonna bog'dorchilik mahsulotlari etishtirildi.

2021 yilda 1990 yilga nisbatan paxta hosildorligi gektariga 22,6 sentnyerdan 25,6 sentnyerga yoki 113,3 foizga, donli ekinlar hosildorligi 20,2 sentnyerdan 44,2 sentnyerga yoki 218,8 foizga, kartoshka hosildorligi 80 sentnyerdan 194,9 sentnyerga yoki 243,6 foizga, sabzavot hosildorligi 192,0 sentnyerdan 252,5 sentnyerga yoki 131,5 foiz ga va poliz hosildorligi 115 sentnyerdan 192,6 sentnyerga yoki 167,5 foizga oshgan.

2021 yilga kelib aholi jon boshiga 60,1 kg meva (250,4 foiz), 35,1 kg uzum (146,2 foiz), 225 kg sabzavot (162,3 foiz), 60,5 kg kartoshka (400,6 foiz) va 42,0 kg poliz mahsulotlari (107,6 foiz) etishtirildi.

Puxta o'ylangan dastur asosida 2018-2020 yillar davomida o'tkazilgan maqbullashtirish jarayoni natijalariga ko'ra fermer xo'jaliklarining yer maydonlari hajmi maqbullashtirildi. Amalga oshirilgan maqbullashtirish jarayoni natijasida, 2021 yil yakuniga ko'ra, respublikamizdagi fermer xo'jaliklarining soni 215 776 tadan 66134 taga yoki 69,4 foizga kamaytirildi, bunda bir fermer xo'jaligiga to'g'ri keladigan o'rtacha yer maydoni hajmini 27,4 gektardan 80,1 gektargacha ko'paytirishga yerishildi. O'rtacha bir fermer xo'jaligiga to'g'ri keladigan yer maydonini tarmoqlar bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, bu ko'rsatkich paxtachilik va g'allachilikda 106,3 gektarga, sabzavotchilik va polizchilikda 23,5 gektarga, bog'dorchilik va uzumchilikda 13,1 gektarga, chorvachilikda 205 gektarga teng bo'lmoqda. Respublikada o'tgan 2021 yilda 1.1 mln tonna paxta tolasi ishlab chiqarilib, ularni qayta ishlash 14,5 foizni tashkil etgan.

Qishloq xo'jaligida buxgalteriya hisobi ancha aniq, chunki qishloq xo'jaligi korxonalarining faoliyati o'ziga xosdir. Qishloq xo'jaligi bir xil ishlab chiqarishdir, shuning uchun uning hisobi iqtisodiyotning barcha boshqa sohalarida bo'lgani kabi bir xil me'yoriy hujjatlar to'plamlariga bo'ysunadi, garchi faqat qishloq xo'jaligi foydalanadigan aniq hujjatlar mavjud. Boshqa har qanday ishlab chiqarish singari qishloq xo'jaligi ham chorvachilik, o'simlikchilik, asalarichilik va boshqalarga bo'linadi. Demak, qishloq xo'jaligida buxgalteriya hisobi podalar soniga va uning tushishi yoki nasli bilan bog'liq o'zgarishlarga, ekinlarning pishib yetilishiga qarab amalga oshiriladi. va boshqalar. go'sht, sut, don, balki buxgalteriya hisobi ob'ektlari bo'yicha - qoramol.

Uni ishlab chiqarishning asosiy vositasi bo'lgan qishloq xo'jaligida erlarni hisobga olish, yer resurslarini to'g'ri hisobga olish muammosi yuzaga kelganda, ularga er va moliyaviy investitsiyalar hisobiga amalga oshiriladi.

Qishloq xo'jaligida donni hisobga olish ham o'ziga xos xususiyatlarga ega, chunki ko'plab ekinlarni etishtirish xarajatlari uzoq vaqtga to'g'ri keladi va xarajatlarning qaytarilishi ularning pishib etish vaqti bilan bog'liq bo'lib, ular navbati bilan har xil ekinlar uchun farq qiladi. O'simlik etishtirishda aniq mavsumiylik tufayli, aylanma mablag'lar aylanmasining pasayishi kuzatilmoqda va ulardan notekis foydalanish kuzatilmoqda.

Qishloq xo'jaligini hisobga olish ozuqa turlari, saqlanadigan joyi bo'yicha amalga oshiriladi va har bir tur uchun sifat tarkibi, shu jumladan ozuqaviy qiymati va oqsil tarkibi, ushbu ozuqa berilgan hayvonlar guruhi va miqdori ko'rsatiladi.

Qishloq xo'jaligi faoliyatining hisobi, boshqa joylarda bo'lgani kabi, barcha ob'ektlar, majburiyatlar, mablag'lar va ishlab chiqarish faoliyati to'g'risida joriy ma'lumotlarni to'plash orqali amalga oshiriladi. Rossiyada qishloq xo'jaligida buxgalteriya hisobi Rossiya Qishloq xo'jaligi vazirligining to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalariga binoan amalga oshiriladi va muntazam ravishda

davlat idoralariga, xususan, Rossiya Davlat statistika qo'mitasiga hisobot yuboradi. Ukrainada qishloq xo'jaligida buxgalteriya hisobi xuddi shu qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi, qishloq xo'jaligi bu erda asosiy tarmoq hisoblanadi, chunki geografik joylashuvi va qulay iqlimi tufayli mamlakat agrar va donli ekinlarni etishtirishning mahalliy ko'lami bilan ixtisoslashtirilgan buxgalteriya hisobi shuningdek talab qilinadi.

Shunday qilib, biz eng muhim narsaga keldik - bu qishloq xo'jaligidagi buxgalteriya hisobining barcha xususiyatlari, shu jumladan qishloq xo'jaligi, o'simliklarni etishtirish, chorvachilik, har qanday sanoat tarmoqlari iqtisodiy faoliyati uchun ishlab chiqilgan USU dasturiy ta'minot tizimida eng yaxshi ko'rsatiladi va amalga oshiriladi. iqtisodiyot. Qishloq xo'jaligidagi faoliyatni hisobga olish uchun uning dasturiy konfiguratsiyasi har qanday qishloq xo'jaligi korxonasi uchun ixtisoslashuvi va faoliyat ko'lamidan qat'i nazar, avtomatlashtirilgan buxgalteriya hisobini tashkil etishga imkon beradi.

Qishloq xo'jaligi respublikamiz xalq xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib kelgan va u shunday tarmoqlardan biri bo'lib qolmoqda. Buning negizidaturli sabablar yotadi. Chunonchi: birinchidan, respublikamiz aholisining 60 foizi qishloq joylarda yashaydi. Bu, o'z navbatida, qishloq xo'jaligini qishloq joylarda yashovchi aholini ish bilan ta'minlaydigan asosiy soha ekanligini bildiradi; ikkinchidan, mamlakatimizning iqlim sharoiti va tabiiy resurslari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tezyetishtirish imkonini beradi; uchinchidan, 26 milliondan ortiq aholisi bo'lgan respublikamizda odamlarning qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabini mahalliy sharoitlardan kelib chiqib hal etish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi; to'rtinchidan, qishloq xo'jaligi mamlakatimizning kun-sayinrivojlanib borayotgan yengil va oziq-ovqat sanoati tarmoqlari korxonalarini arzon va sifatli mahalliy xomashyo va materiallar bilan ta'minlashning asosiy manbai hisoblanadi; beshinchidan, respublikamizda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ko'pchilik turi boshqa mamlakatlarda yetarlicha emasligi, qishloq xo'jaligini nafaqat ichki maqsadlardagi, balki eksportbop mahsulotlar ishlab chiqaradigan tarmoqqa aylantirish imkonini beradi.

Qishloq xo'jaligi tarmog'ini respublikamizda rivojlantirish sabablari va imkoniyatlari nafaqat yuqoridagilar bilan chegaralanadi. Ular to'g'risida juda ko'p izohlar berish mumkin. Bu izohlar qishloq xo'jaligiga oid maxsus fanlarda atroflicha yoritilgan. Shu bois ham, yuqoridagi izohlar bilan cheklangan holda, quyida qishloq xo'jaligi korxonalari buxgalteriya hisobining muhim subyektlari sifatidagi tashkiliy-huquqiy maqomlariga, ular faoliyatining hisob obyektlari sifatidagi xususiyatlariga to'xtalamiz. Rejali iqtisodiyotdan bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotga o'tish respublikamizda qishloq xo'jaligi tarmog'ining quyi bo'g'inini tashkil qiluvchi subyektlarning tashkiliy va huquqiy maqomida turli o'zgarishlarga olib keldi. Ilgarilari asosan davlat vajamoaxo'jaliklaridan iborat bo'lgan qishloq xo'jaligi korxonalari mustaqillik yillarida ko'p o'zgarishlarni boshidan o'tkazdi. Chunonchi, davlat xo'jaliklari tugatildi, ularning o'miga shirkatxo'jaliklari, qishloq xo'jaligi kooperativlari, agrofimlar, dehqon fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari, shuningdek ularning uyushmalari tashkil qilindi. Davlatimizning qishloq xo'jaligini isloh qilish borasidagi hozirgi siyosati negizida eng ustuvor yo'nalish sifatida yemi dehqonlarga, fermerlarga berish, shu asosda dehqon xo'jaliklari va fermer xo'jaliklarini rivojlantiriladi. 2021 -yil oxiriga kelib respublikamizda fermer xo'jaliklarining soni 190 mingga yetdi, ularda 1,4 min kishi mehnat qildi. Fermer xo'jaliklari hissasiga respublikamizda yetishtirilayotgan paxtaning 86 foizi, boshqali don ekinlarining 75 foizi to'g'ri keldi. Birgina 2006-yilning o'zida 666 ta shirkat xo'jaliklarini qayta tashkil etish hisobidan 74 mingta fermer xo'jaligi tuzildi.2022-yil chorak yakuniga kelib fermer xo'jaliklari soni yana

25,1 mingtaga ko‘paydi. 2008-yildan boshlab respublikamizda fermer xo‘jaliklarini birlashtirish asosida qayta tashkil qilish tadbirlari amalga oshirila boshlandi. Olib borilgan tashkiliy tadbirlarasosida kichik fermer xo‘jaliklari soni qisqarib, ularning o‘miga 1093 minggayaqinyangi fermer xo‘jaliklari tashkil etildi. 2023-yilning yakuniga ko‘ra fermer xo‘jaliklari hissasiga respublikamizda yetishtirilayotgan paxtaning 99,2 foizi, boshqoqli don ekinlarining 81,4 foizi, kartoshkaning 18,1 foizi, sabzavotlarning 35 foizi, uzumning 55,2 foizi to‘g‘ri keladi. Qishloq xo‘jaligi korxonalarini buxgalteriya hisobi subyektlari sifatida turlicha tasniflash mumkin.

Ushbu tasnifiy belgilar ichida qishloq xo‘jaligi korxonalarining turlari, sohasi, ixtisoslashganligi, xodimlarining soni, soliq to‘lash rejimi muhim o‘rin tutadi. Turlariga ko‘ra qishloq xo‘jaligi korxonalarini fermer xo‘jaliklariga, dehqon-fermer xo‘jaliklariga, shirkat xo‘jaliklariga, agrofimlarga bolinadi. Sohasiga ko‘ra qishloq xo‘jaligi korxonalarini dehqonchilik va chorvachilik, shuningdek ushbu sohalarning har ikkalasigaliam doir boigan korxonalariga bolinadi.

Ixtisoslashtirilganligiga ko‘ra qishloq xo‘jaligi korxonalarini dehqonchilik va chorvachilikning turli yo‘nalishidagi korxonalariga bolinadi. Masalan, chorvachilik sohasidagi qishloq xo‘jaligi korxonalarini qoramolchilik, qo‘ychilik, yilqichilik, cho‘chqachilik, parrandachilik vaboshqa shu kabi sohalarga ixtisoslashgan. Dehqonchilik sohasidagi qishloq xo‘jaligi korxonalarini bog‘dorchilik, g‘allachilik, tamakichilik va boshqa yo‘nalishlardagi xo‘jaliklarga bolinadi. Agrofimlar ham qishloq xo‘jaligining u yoki bu sohasiga, shuningdek aralash sohalarga doir korxonalar hisoblanadi.

Xodimlarining soniga ko‘ra qishloq xo‘jaligi korxonalarini mikrofirmalar, kichik korxonalar, o‘rta va yirik korxonalariga bolinadi. Respublikamizning qonun hujjatlariga ko‘ra qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida mikrofirmalar toifasigakiruvchi xodimlarining soni 20 tagacha bolgan korxonalar, xodimlarining soni 50 tagacha bolgan korxonalar kichik korxonalar hisoblanadi. O‘rta va yirik qishloq xo‘jaligi korxonalarini xodimlari sonining aniq miqdori qonun hujjatlari bilan belgilanmagan.

Soliq to‘lash rejimiga ko‘ra qishloq xo‘jaligi korxonalarini umum belgilangan va ixchamlashtirilgan soliq rejimlarida ishlovchi korxonalariga bolinadi. Respublikamizning soliq qonunchiligi hujjatlariga muvofiq qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi hamda ularni qayta ishlovchi qishloq xo‘jaligi korxonalarini faqat yagona yer solig‘ini to‘lovchilari bolib hisoblanadilar. Sotib olingan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash faoliyati, shuningdek savdo, vositachilik, xizmatko‘rsatish va boshqa faoliyat turlari bilan shugullanuvchi qishloq xo‘jaligi korxonalarini ushbu faoliyat turlari bo‘yicha xodimlarining soniga qarab umumbelgilangan soliqlar yoki ixchamlashtirilgan soliq to‘lovini ham tolaydilar. Qishloq xo‘jaligi korxonalarida yuritiladigan buxgalteriya hisobining eng muhim obyektlari bolib ularning faoliyat turlari, xo‘jaligi jarayonlari va operatsiyalari, mablagiar, mablagiarni tashkil topish manbalari, daromad, xarajat, foyda va zararlar hisoblanadi.

Qishloq xo‘jaligi korxonalarini faoliyati asosiy va asosiy boimagan faoliyat turlariga bolinadi. Ularning asosiy faoliyatiga bevosita qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish bilan bog‘liq faoliyat, asosiy boimagan faoliyatiga esa qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishga bevosita aloqasi bolmagan moliyaviy, investitsiya va boshqa faoliyat turlari kiradi. Qishloq xo‘jaligi korxonalarining qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo‘yicha faoliyati ikki turga-dehqonchilik vachorvachilikka bolinadi. Ushbu faoliyat turlari maxsus litsenziyatalab qilmaydigan faoliyat hisoblanadi.

Dehqonchilik - bu bevosita inson va jonli hayvonlar tomonidan iste'mol qilinadigan, ishlab chiqarishga moddiy asos bo'lib hisoblanadigan o'simliklar, ekinlar, xomashyo va materiallarni yetishtirish (ishlab chiqish) bilan bog'liq jarayonlar majmuasi. Chorvachilik deganda mahsulot va nasl beradigan barcha jonli hayvonlarni yetishtirish bilan bog'liq jarayonlar majmuasi tushuniladi. Dehqonchilik va chorvachilik sohaslarining buxgalteriya hisobi obyektlari sifatidagi xususiyatlariga quyidagilarni kiritish mumkin.

Birinchi, dehqonchilik va chorvachilik faoliyatlari turli jarayonlardan tashkil topadi. Chunonchi, dehqonchilik o'z ichiga yemi shudgorlash va ekishga tayyorlash, urug'ni ekishga tayyorlash, urug'lik qadash, ekinni parvarishlash (sug'orish, yaganalash, chilpish, defoliatsiya qilish), hosilni terib olish va topshirish kabi xo'jalik ishlarini bajarishni talab qiladi. Chorvachilik mollarning tug'ilanligidan (sotib olinganligidan) boshlab, to ularni xo'jalik balansida turgan davri ichida parvarishlash, mahsulot (nasl) olish, mahsulotni topshirishgacha bo'lgan juda xilma-xil bo'lgan xo'jalikjarayonlarini bajarishni taqozo etadi. Qishloq xo'jaligi korxonalaridayuz berayotgan ushbu jarayonlar son va sifat jihatdan turli o'lchov birliklarida o'z aksini buxgalteriya hisobida topadi.

Ikkinchi, dehqonchilik va chorvachilik boshqa ishlab chiqarish turlaridan o'zlariningdavomiyligi, shuningdek mavsumiylik bilan farq qiladi. Misol uchun paxtani yetishtirish faoliyati yemi ekishga tayyorlashdan tortib, to hosilni yig'ishtirib olgunga qadar kamida 7-8 oy mobaynida olib boriladi. Buzoqni katta ona mollar tarkibiga o'tkazish, uning birinchi tug'ish davri yetgunigacha bo'lgan davmi (odatda, kamida ikki-uch yil) o'z ichiga oladi, xo'kizchani katta mollar tarkibiga o'tkazish eng kamida 1,5 yil davom etadi. Demak, dehqonchilik va chorvachilikning davomiylik xarakteriga ega bo'lishligi ularga qilinayotgan sarflarni va olinadigan mahsulotlar davrlarini bir-birigamos emasligini ko'rsatadi. Chunonchi, mahsulotni yetishtirishga ketadigan jonli va buyumlashgan mehnat sarflari to'xtovsiz ravishda butun yil mobaynidavom etadi, hosilni yig'ishtirib olish esa yilning ma'lum davriga to'g'ri keladi. Bu o'z navbatida dehqonchilik va chorvachilikda tugallanmagan ishlab chiqarish jarayonini hisobot yili oylari bo'yicha, shuningdek kelgusi davr uchun uzluksiz hisobga olib borish zaruratini tug'diradi. Aksariyat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishning mavsumiy xarakterga ega bo'lishi mehnat, moddiy va moliyaviy resurslardan notekis foydalanishga, shuningdek mavsumiy zaxiralarni yaratishni zarurat qilib qo'yadi. Uchinchi, qishloq xo'jaligi korxonalarida yetishtirilgan mahsulotlar asosiy va qo'shimchamahsulotlarga bo'linadi. Tannarxni kalkulyatsiya qilish obyekti bo'lib asosiy mahsulot hisoblanadi. Lekin qilingan xarajatlar ham asosiy, ham qo'shimcha mahsulotga tegishli boiadi. Shu bois ham, xarajatlarni asosiy va qo'shimcha mahsulotlar o'rtasida taqsimlash, ular har bining reja va haqiqiy tannarxlarini, kirim qiymatini va sotish baholarini to'g'ri aniqlash zarurati tug'iladi. Chunonchi, bu ishlar har bir mahsulot turi bo'yicha individual yondashishni talab qiladi.

To'rtinchidan, qishloq xo'jaligi korxonalarida yetishtirilgan mahsulotlar mavsum davomida faqat reja tannarxida kirim qilib boriladi. Ularning haqiqiy tannarxi, erishilgan moliyaviy natijalar faqat qishloq xo'jalik taqvim yili tugagandan keyingina, buxgalteriya hisobida barcha turdagi daromad va xarajatlar to'liq aks ettirilgandan so'ng aniqlanadi. Beshinchidan, yetishtirilgan mahsulotlarning tez buzilishga moyilligi, maxsus saqlash joylarini talab etishi, ishlatilish maqsadi va boshqa jihatlari ularni turli usullarda kirim qilishni va xaridorlargajo'natishni taqozo etadi. Masalan, terilgan paxta bevosita daladan paxta punktlariga topshiriladi. Xuddi shunday tez buziladigan meva-sabzavotlar, poliz ekinlari, chorvachilik mahsulotlari ularni qayta ishlash korxonalariga bevosita daladan (fermalardan) yuklatiladi. G'alla

qishloq xo'jaligi korxonasi omborlariga yoki to'g'ridan-to'g'ri g'alla qabul tayyorlov korxonalariga topshiriladi. Tez buzilmaydigan mevalar, poliz ekinlari, chorvachilik mahsulotlari qishloq xo'jalik korxonalarining maxsus saqlash joylariga kiritiladi.

Oltinchi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish qishloq xo'jaligi korxonalarida bu soha bo'yicha ixtisoslikka ega bo'lgan mutaxassislardan iborat bo'lgan mehnat jamoalarini shakllantirishni, shuningdek ular mehnatiga haq to'lashni turli shakllarda hamda tizimlarda tashkil etishni taqozo etadi. Qishloq xo'jaligi korxonalarining o'zigaxos mutaxassislariga agronomlar, zootexniklar, veterinarlilar, miroblar, cho'ponlar, sut sog'uvchilar, traktorchilar, ishchilar va boshqalar kiradi. Qishloq xo'jaligi asosan jamoa mehnatiga tayanadi. Shu bois ham bu tanniq korxonalarida melinat va unga haq to'lashning brigada shakli keng qo'llaniladi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, qishloq xo'jaligi o'ziga xos xususiyatlarga ega boigan ishlab chiqarish tarmog'i hisoblanadi. Bu tarmoqning xususiyatlari qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari ham belgilaydi. Qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlari ushbu tarmoq korxonalarida umumbelgilangan hanida tanniq ahamiyatiga ega boigan tartib-qoidalarga asoslangan hisob siyosatini shakllantirishni, shuningdek ushbu hisob siyosatiga qat'i amal qilish vazifasini qo'yadi. Qishloq xo'jaligi korxonalarida hisob siyosatining xarakterli xususiyatlari bevosita buxgalteriya hisobining tashkiliy va uslubiy jihatlari, ularda qo'llaniladigan schotlar rejasida, xo'jalik muomalalarini hujjatli rasmiylashtirilishida, hisob ma'umotlarini qayd etish, guruhlash, jamlash va foydalanuvchilarga uzatishda, moliyaviy hisobot shakllari moddalarini to'ldirish tartibida hamda boshqa jihatlari yorqin namoyon bo'adi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining tashkiliy shakliga ushbu xo'jaliklarning katta-kichikligi bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yirik qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobi maxsus bo'linmani, ya'ni buxgalteriyani tashkil qilish yo'ri bilan olib boriladi. Kichik qishloq xo'jaligi korxonalarida maxsus buxgalteriyani tuzish zarurati bo'lmaydi. Ularda hisob ishlari mehnat shartnomasi asosida ishga olingan yagona buxgalter tomonidan yuritiladi. Kichik fermer xo'jaliklarida hisob-kitob ishlari bevosita xo'jalik rahbarining o'zi ham olib borishi mumkin. Shuningdek, ularda buxgalteriya hisobi tuzilgan shartnoma asosida professional xizmatlarni ko'rsatuvchi auditorlik tashkilotlari tomonidan ham yuritilishi respublikamiz qonunchilik hujjatlarida ta'qiqlanmagan.

Xulosa va takliflar. Qishloq xo'jaligi tarmog'ining xususiyatlari ushbu tarmoq korxonalarida yuz berayotgan jarayonlar, xo'jalik muomalalarini tizimli ravishda aks ettirishga mo'ljallangan buxgalteriya hisobi schotlar rejasini qo'llashni taqozo etadi. Asosiy ishlab chiqarishni hisobga oluvchi schotlar tizimida maxsus Dehqonchilik va Chorvachilik kabi schotlarni nazarda tutishni taqozo etadi. Ushbu schotlar tarkibida, o'z navbatida, alohida olingan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish xarajatlarini hisobi uchun mo'ljallangan schotlar ochilishi ham mumkin.

Qishloq xo'jaligi korxonalarida o'zlarining asosiy vositalari, joriy aktivlari, xususiy kapital va majburiyatlarining tarkibi, ularni shakllantirish tartibi bo'yicha ham, bir tomondan, boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlardan farqli jihatlarga ega. Chunonchi, asosiy podani shakllantirish, yosh mollarni asosiy podaga o'tkazish, texnika va transport vositalarini dala ishlari, terim mavsumlariga tayyorlash, xususiy mulkni ustav kapitaliga kiritish, olingan foydani ishlatish o'rtasida taqsimlash kabilardagi xususiyatlar qishloq xo'jaligi korxonalarining hisob siyosatida ular hisobini yuritish tartiblarini aniq ifodalashni taqozo etadi. Qishloq xo'jaligi korxonalarida yuz berayotgan xo'jalik operatsiyalarini hujjatli rasmiylashtirish turlicha o'zigaxos xususiyatlarga ega. Jumladan, traktorlarda yemi shudgor qilish, paxta qatorlariga texnika yoki qol mehnatida ishlov

berish, urug'lik qadash, mineral o'g'itlash, yemxashaklarni mollarga ozuqa ratsioni hamda belgilangan ozuqa kunlari bo'yicha sarflashdagi xususiyatlar ushbu operatsiyalarni rasmiylashtirish uchun mo'ljallangan boshlang'ich hujjatlar klassifikatorini qishloq xo'jaligi korxonalarini hisob siyosatining tarkibiy elementi sifatida ishlab chiqishni hamda ularga to'liq amal qilish talabini qo'yadi. Qishloq xo'jaligi korxonalarini o'zlarining hisob siyosatida buxgalteriya hisobining umumbelgilangan shakllari dan birini tanlab olishlari mumkin. Bunday shakllar bo'lib buxgalteriya hisobining memorial-order, jumalorder, kompyuterlashtirilgan shakl, soddalashtirilgan shakllar hisoblanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi Qonuni. –T.: 2021 yil 30 avgust.
3. O'zbekiston Respublikasining "Davlat Statistikasi to'g'risida»gi Qonuni. –T.: 2019 yil 2 sentabr.
4. Urazov K. B. Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari. Ma'ruzalar kursi. Samarqand.: 2019.
5. Ochilov S. va Yergasheva SH. Qishloq va suv xo'jaligi statistikasi. O'quv qo'llanma. T.: 2018-y.
6. Vohidov.S va boshqalar. Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari. O'quv qo'llanma. -T.: TDIU nashriyoti, 2019. -237 b.
7. Деев Г., Крутова Т. Метод основного массива в статистических наблюдениях. Вестник статистики, 2020, №5, 39-43 б.